

Manifiesto del capitalismo numérico: No, no es el fin de la historia, pero tampoco hay alternativa

Diego Giménez Vila (Daga)

Resumen

El siguiente artículo pretende elaborar una nueva propuesta, en diálogo con la tradición, a partir de una crítica a ciertos vicios teóricos. A partir de un modelo basado en un enfoque ontológico-económico del capitalismo, el capitalismo numérico pretende subrayar ciertos problemas agudizados en la crítica cultural de las últimas décadas, abordando el capitalismo como un sistema dinámico, comparable a un *software* que se actualiza continuamente para adaptarse a las cambiantes condiciones sociales, económicas y culturales. Al criticar los intentos cualitativos previos de conceptualizarlo, se propone un enfoque numérico y correlativo que registre sus transformaciones mediante hitos históricos. Asumiendo la inevitable flexibilidad del capitalismo para autorreplicarse y adaptarse se rechazan diversas perspectivas utópicas, tratando de aproximarnos a un enfoque realista que metodológicamente sea transversal a la filosofía y las ciencias sociales.

Palabras clave: capitalismo, realismo capitalista, postcapitalismo, postmodernidad, Nick Land, Deleuze y Guattari, Mark Fisher.

Abstract

The following article aims to develop a new proposal, in dialogue with tradition, based on a critique of certain theoretical flaws. Using a model grounded in an ontological-economic approach to capitalism, numerical capitalism seeks to highlight specific issues that have intensified in cultural critique over the past decades. It approaches capitalism as a dynamic system, comparable to software that continuously updates to adapt to shifting social, economic, and cultural conditions. By criticizing previous qualitative attempts to conceptualize it, this essay proposes a numerical and correlative approach that tracks its transformations through historical milestones. Acknowledging capitalism's inevitable flexibility to self-replicate and adapt, various utopian perspectives are rejected, aiming instead for a realistic approach that is methodologically transversal to philosophy and the social sciences.

Keywords: capitalism, capitalist realism, postcapitalism, postmodernism, Nick Land, Deleuze & Guattari, Mark Fisher.

1. INTRODUCCIÓN

La propuesta que pretendemos realizar en esta investigación no pretende ser disruptiva por arbitrariedad. Su eclecticismo es fruto de la necesidad de comprensión a partir de las carencias y excesos que pretende remediar. A su vez, tampoco pretende caer en el problema que critica, al contrario, su intención es mostrar la realidad de un problema con el fin de aclarar más dudas más que crear otras nuevas. Es un intento de comprender nuestra realidad social sin el filtro político y moral, aunque sus consecuencias inevitablemente no puedan ser apolíticas. Sin embargo, su intento de aclaración intenta resolver un problema histórico, filosófico y social. La multiplicidad fragmentaria de nuestra era suele convertirse en un entramado de nomenclaturas y propuestas sobre el presente y el futuro que, en lugar de perdurar, acaban siendo otro producto efímero de nuestro tiempo. Humildemente, nuestra propuesta pretende permanecer tanto tiempo como el capitalismo aguante y, como desconocemos a priori esa información, su función e intención busca instalarse sobre aquello más esencial de la realidad social de nuestra época. Es por eso que la presente investigación apunta en diferentes direcciones. Observa los problemas e ineficiencias del pasado, observa los desajustes interpretativos del presente y, por último, plantea un modo de aproximarnos al horizonte que se atisba en el futuro. En el primer capítulo, intentamos plantear el problema que sostiene e incentiva nuestra propuesta. Este problema, como veremos, parece que a nadie parece preocupar pero que, sin embargo, dificulta la tarea interpretativa de nuestro tiempo. En el segundo capítulo, nuestra misión es plantear los mejores modos que hasta la fecha han sido los más precisos al tratar de determinar la realidad sociohistórica de nuestro tiempo. En el tercer capítulo, realizamos una crítica a los intentos de los últimos tiempos por tratar de esquivar la realidad que acontece en pos de una redención a nuestra realidad social. En el cuarto capítulo, trataremos de exponer el por qué de nuestro enfoque, señalando la necesidad del mismo con la finalidad de escapar de los enfoques explícitamente politizados. Por último, mostraremos nuestra propuesta en relación con los problemas, críticas y situaciones que se nos plantean alrededor de nuestra coyuntura histórica. A partir de este ejercicio de problematización, crítica y proposición; pretendemos desenvolver un enfoque que sea óptimo para analizar, para comprender y para destilar los distintos engranajes que componen nuestra realidad social. Además de tratar de dialogar y superar la tradición acerca de ciertos problemas, buscando codificar aquello que es central en nuestro tiempo y que seguirá siéndolo en nuestro horizonte de posibilidades.

2. PROBLEMÁTICA:

INFLACIÓN CONCEPTUAL Y SOBREDETERMINACIÓN DE ADJETIVOS

A partir del siglo pasado, y sobre todo a mediados de este, una gran diversidad de autores han tratado de explicar y aludir a la realidad social que se ha estado fraguando a través de cambios sociales de todo tipo bajo una estructura económica capitalista. Avances tecnológicos, movimientos culturales, auge inédito de una clase media, consumo, entretenimiento, y un largo etcétera. Tras la Segunda Guerra Mundial, la denominada “sociedad del bienestar” se erigió en Occidente y el capitalismo asumió un rol hegemónico; un rol que le terminará dando la razón a la fuerza tras la caída del muro de Berlín en 1989. En esta sociedad movidiza, en constante reestructuración de su axiomática interna, bajo el pretexto de sociedades liberales y socialdemócratas, y también en el tránsito de sociedades disciplinarias a sociedades de control. La realidad de nuestra época depende de una multiplicidad de formas difíciles de conceptualizar. Cada autor, en su respectivo momento, ha tratado de dar una versión de los acontecimientos, una interpretación de los fenómenos que se inscriben en la realidad social de nuestros tiempos. En un primer momento, esto podría parecer útil y beneficioso. Cada intento de explicar la realidad social como un ladrillo con el que construir un edificio teórico y descriptivo. Sin embargo, cuando uno reflexiona más allá de la labor concreta de cada uno de estos autores que en los últimos tiempos han mostrado una perspectiva crítica, filosófica, sociológica o económica, se dará cuenta de que sus visiones están tan dispersas y fragmentadas como la realidad social que tratan de explicar. A primera vista, esto tampoco debería ser un problema, ya que cada autor se aproxima al fenómeno y lo analiza planteando y desplegando su potencia interpretativa. No obstante, esto que al comienzo podía parecer un pasatiempo teórico interesante, con el paso de los años termina convirtiéndose en una pesada losa de acumulación, que lejos de clarificar termina hundiéndonos más en la fragmentación de nuestra época. Para ser más específicos sobre lo que exponemos, pongamos ejemplos concretos:

Capitalismo tardío, fordismo, taylorismo, postfordismo, postaylorismo, capitalismo industrial, capitalismo postindustrial, capitalismo cognitivo, capitalismo relacional, capitalismo afectivo, capitalismo de vigilancia, realismo capitalista, tardocapitalismo, capitalismo avanzado, capitalismo inmaterial, capitalismo digital, capitalismo de la atención, capitalismo del desastre, capitalismo verde, capitalismo de plataformas, capitalismo financiero, capitalismo extractivista, capitalismo algorítmico, tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, sociedad de control, sociedad de consumo, sociedad

del cansancio, sociedad de la información, sociedad del espectáculo, sociedad de la abundancia, sociedad del riesgo, sociedad del rendimiento, sociedad algorítmica, sociedad dataísta, sociedad líquida, modernidad tardía, tardomodernidad, posmodernidad, hipermodernidad, sobremodernidad, metamodernidad, modernidad líquida, o, nunca fuimos modernos...

Podríamos seguir citando muchos más conceptos de los últimos tiempos, ya sean derivados de estos, extensiones redundantes, variaciones dependiendo de si atañen a lo social, a lo económico o a lo histórico,... La cuestión es que si miramos con atención todos ellos y omitimos el contexto que los posibilitan —y las explicaciones que los autores muestran para justificar su urgencia— podríamos decir que llegan incluso a la parodia por reproducción endogámica. Es más, se desarrollan y entrelazan en variables endógenas que multiplican los entes como si todos ellos apuntasen a realidades distintas, a veces incluso contradictorias. Si nos encontrásemos al margen de la realidad que los fraguó, observando como si fuésemos un alienígena descontextualizado, lo más seguro es que creyéramos que todas estas sociedades que mencionamos son distintas entre sí, como si refiriesen a universos paralelos donde se abanderan características esenciales en el centro de su fachada. Ahora bien, la realidad es que todos estos conceptos —y los omitidos— han sido creados en un período de menos de ochenta años. Aunque sepamos que la sociedad cambia constantemente y a ritmos cada vez más acelerados, lo que no es compatible ni debería serlo es que cambien más rápido los modos en los que nos referimos a la sociedad que la sociedad misma. Es decir, los sustantivos y adjetivos que señalan una realidad social se reproducen y replican con variaciones en cuestión de décadas o lustros, se solapan entre sí y en el mejor de los casos se complementan. Sin embargo, cuando un autor señala un nuevo concepto y toda la explicación que lo envuelve, posiciona su concepto sobre el resto retirando del centro aquel que hasta el momento gozaba de mayor respeto o adecuación a la realidad. Tampoco queremos que parezca que criticamos las aportaciones conceptuales y teóricas de todos estos autores. No solo consideramos que en muchos casos han sido útiles, precisas y aclaratorias, sino que su función ha sido necesaria para con lo que trataban de hacer: explicar el modo cambiante de la realidad social en un estadio determinado del capitalismo.

Ahora bien, ya sea por las evidencias acontecidas en el desarrollo histórico y socioeconómico del capitalismo, o porque la navaja de Ockham no aguanta más sin afeitar todos estos conceptos que crecen como pelos en la barba de Marx, debemos poner en contexto y considerar un concepto más realista que se aleje de los intentos previos que operan desde la crítica, la ignorancia o la negación histórica del proceso ontológicamente dinámico e inmanente del capitalismo.

Antes de continuar, queremos remarcar que muchos de los conceptos anteriores han participado exitosamente en la labor de comprensión de la realidad social que les rodeaba. A pesar de ello, no todos los conceptos han marcado o han tenido el mismo reconocimiento, ni tampoco a efectos prácticos y teóricos han sido capaces de articular una visión conjunta de la imagen global del capitalismo realmente existente. Por estos motivos, antes de mostrar nuestra visión al respecto, queremos reparar en dos de los conceptos que consideramos los intentos más importantes y exitosos a la hora de captar el núcleo de nuestro objeto de estudio. Estos son el concepto de “posmodernidad” y el de “realismo capitalista”.

3. POSMODERNIDAD Y REALISMO CAPITALISTA: ESTADIOS AVANZADOS DEL CAPITALISMO

Al hablar de posmodernidad uno no puede evitar sentir la incomodidad propia de un significante vaporoso, un significante que apunta hacia algo pero que al subsumirse en una vorágine de connotaciones y relaciones semánticas se ve acorralado por la duda de terminar de comprender aquello a lo que da forma. Aún con todo, el concepto de posmodernidad ha sido uno de los más potentes a la hora de anunciar el recorrido de nuestro contexto y de determinar el sentido volátil de nuestra era. El hecho de que todavía siga teniendo vigencia hoy en día —aunque con cierta reticencia o posibles malentendidos— es señal de que este fue capaz de captar algo de un modo totalizante y descriptivo, aún siendo especialmente característico de los años setenta y ochenta del siglo pasado. El concepto de posmodernidad ha sido asociado a distintos autores y corrientes, emparejado a movimientos culturales, modos de expresión artística, teorías de crítica cultural o análisis socioeconómicos acerca de los efectos culturales de la sociedad de consumo. Son distintos autores los que se ven emparentados a esta etiqueta, Jean-François Lyotard tal vez el más reconocido por ser el padre de la misma, sin embargo, es Fredric Jameson el que mejor recoge y excava este legado para tratar de ordenar las piezas esparcidas en el intento por comprender el concepto de posmodernidad.

Un elemento que ha estado siempre latente en el concepto de posmodernidad es el intento de capturar históricamente un período concreto. Ahora bien, aunque el acontecimiento que señala el prefijo “post-” de posmodernidad es un “después de”, sin embargo, no termina de verse si la posmodernidad es una culminación o una ruptura con la modernidad. Parece ser que es una coyuntura histórica que la hace diferenciarse de otros momentos, como si hubiera una superación con respecto a algo. No obstante, no termina de quedar claro cuál es el límite que se ha cruzado y que es lo que dictamina ese presunto cambio estructural. Jameson analiza que, el problema

subyacente a la posmodernidad, es la búsqueda del cambio que nace de sí misma. Hay una intención conceptual de señalar un cambio ante la fragmentación continua de sucesos que acontecen, parecería que la posmodernidad es un tiempo en el sentido de un clima, más que un tiempo en el sentido cronológico. Su intento de apresar los acontecimientos obedece a un intento de captar los cambios continuos, más que ser un momento de culminación que parte un “antes y después” en la historia. Dice Jameson que, la teoría del posmodernismo, es “el esfuerzo por medir la temperatura de la época sin el instrumental necesario, y en una situación en la que ni siquiera estamos ya seguros de que exista algo así como una ‘época’, o *Zeitgeist*, o ‘sistema’ o ‘situación actual’” (Jameson, 2015a, p. 13).

Así pues, la posmodernidad intenta diagnosticar el ambiente sociohistórico en el que vivimos, es un intento de comprender nuestra realidad que se encuentra atravesada por una temporalidad conflictiva. Al fin y al cabo, esta crisis de la historicidad se relaciona con la fragmentación de los acontecimientos, el espacio ha subsumido al tiempo al interconectarse todo bajo una misma lógica: la del capitalismo avanzado¹. Las reglas de juego son las mismas, y este proceso, lejos de unificar y dar una coherencia narrativa a los sucesos, más bien fragmenta la realidad en un conjunto de piezas mezcladas y unidas en un marco económico global. La experiencia de los individuos en la posmodernidad ha perdido una narrativa estructural que la sujete, es el propio hecho de sujetarse sobre sí misma lo que permite la multiplicidad de narrativas heterogéneas. Jameson comenta esta problemática acerca de la experiencia del sujeto:

El sujeto ha perdido la capacidad de extender activamente sus pro-tensiones y re-tensiones a lo largo de la variedad temporal y de organizar su pasado y su futuro en una experiencia coherente, se vuelve difícil entonces adivinar de qué manera las producciones culturales de dicho sujeto podrían resultar en algo más que ‘montones de fragmentos’ y en la práctica de la heterogeneidad fortuita, de lo fragmentario y lo aleatorio (Jameson, 2015a, p. 65).

Así pues, la distorsión temporal de la posmodernidad podría referirse a ella como un *caosmos*, tal como apuntaba Félix Guattari con este concepto, una suerte de interacción caótica ordenada que presenta rasgos de ambos polos y que, a su vez, difícilmente se puede tratar de aislar sistemáticamente. El modo de ser de la posmodernidad es asistemático, y es justo por ello que resulta difícil su intento de atarla mediante esquemas y pautas. No obstante a ello, tal como Jameson menciona, el núcleo de la posmodernidad reside en el hecho de que apela a un *statu quo* protagonizado por el capitalismo tardío (Jameson, 2015a, p. 15). De esto se deriva que la posmodernidad, sea lo que sea, será siempre un estado avanzado del sistema capitalista y, en su

¹ Cabe señalar que tanto capitalismo tardío como capitalismo avanzado se emplean indistintamente, dependiendo de la traducción.

clima epocal, se asienta como la pauta cultural de este estadio del capitalismo. No es una novedad plena, sino que, más bien, es una actualización y modificación ulterior a fases previas. Sobre este punto, Jameson critica la necesidad adanista de conceptualizar cada momento como si cada cambio implicase un cambio radical históricamente, parecería que este propio hecho sería un síntoma también de la posmodernidad. Expone Jameson a este respecto:

El frenesí por el que se apela prácticamente a cualquier cosa del presente como testimonio de la singularidad de este último y de su diferencia radical con momentos anteriores del tiempo humano de hecho impresiona como si se hospedase una patología distintivamente autorreferencial, como si nuestro olvido total del pasado se hubiera consumido en la contemplación vacante pero hipnotizada de un presente esquizofrénico que es, por definición, virtualmente incomparable (Jameson, 2015a, p. 15).

De este modo, parecería que cada cambio cultural, cada avance tecnológico o fenómeno inédito tuviese que generar un cambio en la estructura formal que nos hace referenciar la realidad. Sin embargo, la posmodernidad acogería conceptualmente el propio hecho de tener esta necesidad. La posmodernidad subsume la tónica de la época y su carácter ambiguo, pero amplio, recoge la diversidad de fenómenos que tal vez otras categorías —sociedad postindustrial, sociedad de consumo, globalización, etc.— tienden a limitarse a un campo concreto en aquello que señalan. El concepto de posmodernidad trataría de aglutinar las diversas series de elementos generados *en y por* el capitalismo tardío subsumiéndolos en su capacidad heteróclita de organizar y expandir culturalmente su propia axiomática. Por consiguiente, creemos que —tal como expresa Jameson en el título de su obra— la definición más clara y sintética que registra el fenómeno de la posmodernidad sería entenderlo como: “la lógica cultural del capitalismo avanzado” (Jameson, 1991). De modo que debemos comprender la cuestión de la posmodernidad a través de la tensión dialéctica entre los procesos del capitalismo tardío y sus efectos en la cultura, sin atribuirle una preponderancia exclusiva a ninguna de ambas partes. Sin ir más lejos, Jameson contesta una crítica a este supuesto:

Featherstone piensa que el uso que hago del término “posmodernismo” pertenece a una categoría específicamente cultural. No es el caso y, para bien o para mal, está diseñado para nombrar un “modo de producción” en el que la producción cultural encuentra un lugar funcional específico y cuya sintomatología procede sobre todo de la cultura en mi obra (Jameson, 2015b, p. 190).

Por consiguiente, la crítica que hace Featherstone se da al suponer que Jameson trata de reducir la posmodernidad a una categoría cultural, sin embargo como Jameson indica “lo cultural” es solo una parte. La posmodernidad sería “el modo de producción” cultural pero, a su vez, este modo de producción —término marxista escogido a conciencia— obedece a una estructura capitalista que produce un caldo cultural que genera efectos específicos a nivel social, económico y político. Es

justo esta problemática en torno a la cultura y el capitalismo lo que genera el contexto posmoderno. Podríamos continuar exponiendo ciertas características de la llamada posmodernidad, sin embargo, a efectos básicos y explicativos los elementos que mencionamos ponen de relieve aquello que queremos hacer notar: el concepto de posmodernidad como un estadio avanzado del capitalismo y, también, una herramienta conceptual totalizadora de la realidad social, o, como “la lógica cultural del capitalismo avanzado”.

Ahora bien, el problema de este concepto —al igual que el resto de conceptos que tratan de cumplir esta función— es que el capitalismo, entendiéndose desde su dimensión ontológica, es un sistema dinámico que se adhiere a las mutaciones históricas tanto por sus flujos de influencia directa como por la absorción de lo que ocurre en su seno y que termina integrando dentro de sí. Es por esto más que nada que todo concepto cualitativo termina siendo parcial y caduco. A tenor de este suceso, el segundo intento que vamos a analizar es el denominado “realismo capitalista” de Mark Fisher. A diferencia de Jameson y los autores de la posmodernidad, Fisher escribe más de treinta años después. Fisher integra en su visión el cambio histórico acontecido por dos de los fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos más importantes de las últimas décadas: la caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la crisis económica del 2008. Más allá de otras mutaciones internas de interés que modifican la estructura y modo de ser de la sociedad capitalista, la realidad es que estos dos fenómenos tienen un impacto colosal en materia de reasignación ideológica, política y económica en el tablero global. Es por ello que el análisis de Fisher es capaz de integrar una visión más pulida de la realidad social y, a su vez, llevar a sus últimas consecuencias aquello que muchos críticos del capitalismo han ignorado al tratarse de una de sus peores pesadillas: que el capitalismo haya venido para quedarse.

En diálogo con Jameson, el realismo capitalista recogería ciertas ideas clave que irían más allá de las décadas que dieron nacimiento al concepto de posmodernidad. Tal y como expone Fisher, el concepto de posmodernidad en cierto modo es válido y cumple una función similar en algunos aspectos al de realismo capitalista². Sin embargo, su forma no termina de cuadrar con la problemática que trata de actualizar. Fisher argumenta acerca de Jameson lo siguiente:

Lo que llamo realismo capitalista podría efectivamente subsumirse en la rúbrica del posmodernismo y la posmodernidad tal como los teorizó Jameson. Y sin embargo, a pesar de la enorme y clarificadora tarea de Jameson, el concepto de posmodernismo sigue siendo discutible; sus significados, apropiados e inútiles al mismo tiempo, son múltiples y fluctuantes. Incluso me gustaría argumentar que algunos de los procesos

² Como mencionamos anteriormente, el capitalismo muchas veces no termina de erradicar totalmente estadios anteriores, tan solo los modifica y los transforma depurando y actualizando formas pasadas a formas nuevas o eliminando axiomas para sustituirlos por otros. Por eso hablar de posmodernidad a día de hoy no es un anacronismo, en todo caso sería una inexactitud o una generalidad.

descritos y analizados por Jameson llegaron a agravarse y volverse crónicos de una manera tal que atravesaron también una especie de cambio de naturaleza (Fisher, 2018, pp. 28-29).

Fisher renuncia al concepto de posmodernidad en pos del de realismo capitalista por dos motivos principalmente. En primer lugar, como dijimos, la idea del realismo capitalista asume tras de sí la caída del bloque soviético y sus consecuencias ideológicas a escala global. El modelo capitalista, como expuso Fukuyama con mayor o menor acierto, se impone como la única alternativa. Cualquier otra alternativa es reconocida como indeseable, ya que el “socialismo realmente existente”, como expone Fisher, ya ha mostrado su recorrido. Ahora, no hay ninguna alternativa real ni nominal al capitalismo, “lo que enfrentamos ahora, en cambio, es un sentido más generalizado y más profundo del agotamiento y de la esterilidad política” (Fisher, 2018, p. 29). En segundo lugar, Fisher asume que el horizonte en el que se asienta el capitalismo ahora está virgen y victorioso para sí mismo. Las generaciones que nacieron desde los años noventa han crecido sin una idea realmente válida en su imaginario. Se asume esta realidad como dada y como preferible ante la ausencia de alternativas: “Una manera de entender el realismo capitalista en lo que tiene en especial de realista es a través de su presunción de no creer ya en el gran Otro” (Fisher, 2018, pp. 78-79). El concepto de realismo capitalista se asienta en tanto que no es imaginable una forma de organización socioeconómica distinta, el capitalismo permea todas las capas de la realidad y, a su vez, este hecho es normalizado por la naturalidad de lo dado. Si Fisher acierta con este concepto es porque el estadio actual del capitalismo ha alcanzado un punto de no retorno, un punto que antes era negado en pos de cambios radicales y especulaciones revolucionarias. Sin embargo, a día de hoy los cambios sólo pueden darse en la propia estructura tentacular del capitalismo, no en una alternativa real y radicalmente distinta.

4. ANTICAPITALISMO Y POSTCAPITALISMO: ESPEJISMOS DE DESEO

Cuando Jameson y Žižek aseveraron la potente frase de “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (Fisher, 2018, p. 2), subliminalmente se nos muestra que cualquier tipo de catástrofe ecológica o sociopolítica en última instancia es un problema *inmanente* al capitalismo, no *trascendente*. Lejos de parecer que la naturaleza nos amenaza desde un afuera, es el afuera el que es anhelado por las diferentes posturas anticapitalistas y postcapitalistas. La realidad es que estos problemas son problemas *del* capitalismo, internos a sus procesos, producidos por sus dinámicas y en última instancia desafíos que se establecen en el interior de sus

lindes³. De modo que lejos de amenazar la realidad material, amenazan la realidad capitalista, por estos motivos los mecanismos internos del sistema pondrán sus diferentes dispositivos de actuación para resolver a través de medidas y cambios aquello que había sido implementado en el pasado pero que ahora se torna obsoleto.

El mayor problema de las críticas de izquierda en los últimos años es que su nostalgia neomarxista no les ha permitido adaptarse a los cambios y actualizaciones que mencionamos. La nueva estructuración de la axiomática interna es mucho más poderosa y adaptativa que las pretensiones revolucionarias que generación tras generación se reavivan; el “fantasma del comunismo” que nos recordaba Jacques Derrida. Esto no quiere decir que Karl Marx sea necesariamente caduco, sino que la crítica marxista debe ser tamizada y contextualizada como una lectura y una crítica más, entre otras, ya que la realidad social desde Marx hasta entonces ha mutado radicalmente e incluso se han demostrado falsas diferentes premisas que durante mucho tiempo se creyeron dogmáticamente. Ideas como la teoría de la explotación —sustentada en la errónea teoría objetiva del valor de Adam Smith y David Ricardo— o la predestinación del comunismo han hecho más daño que bien, ya que a día de hoy algunos siguen tomándolas como ciertas por una falacia de autoridad más que por un examen crítico de los supuestos que las sostienen. Es a estos efectos que Nick Land no solo establece una crítica tan dura como certera, sino que en su postura de *enfant terrible* mediante su capacidad disruptiva y su promiscuidad ideológica es capaz de asquear tanto a la derecha casposa como a la izquierda neorevolucionaria. La incomodidad de su pensamiento debe ser vista al trasluz de la dificultad de ganarse el respeto de la izquierda en un mundo cada vez más sociopolíticamente polarizado. Al fin y al cabo, Land es el *guilty pleasure* de la izquierda porque aquel que es honesto con el alcance programático de sus ideas debe revisar aquellos axiomas repletos de polvo que en la actualidad han perdido fuelle, ideas que siguen siendo potentes en su lectura pero que, en la actualidad, su correlación con la realidad se queda a la altura de la superstición. Es por ello que el aceleracionismo landiano refleja una crítica que por fuerza hace tambalear el credo socioeconómico de izquierdas, una invitación a reflexionar sus fundamentos y un pistoletazo de salida a repensar los ensamblajes que sostienen las ideas del progresismo.

En el breve texto *Crítica del miserabilismo trascendental*, Land afila una de las críticas más incómodas a tenor de lo comentado. En primer lugar, Land recuerda que el anticapitalismo está muerto, o que por lo menos las pretensiones que el anticapitalismo tiene no son más que una

³ “Si el capitalismo es el límite exterior de toda sociedad, es porque para su provecho no tiene límite exterior, sino sólo un límite interior que es el capital mismo, al que no encuentra, pero reproduce desplazándolo siempre” (Deleuze y Guattari, 2010, p. 238).

ensoñación extinta, un manojito de pretensiones revolucionarias que en la actualidad no son más que narrativas imaginarias que pretenden, una vez más, tomar el control de la realidad por medio de su fijación en la posibilidad de provocar el cambio. El problema de esto no es la intención presupuesta de la búsqueda de un mundo mejor, sino la ignorancia de la dinámica interna del sistema capitalista y la rígida creencia en que la negación de la única alternativa viable va a ser tanto mejor en la práctica como más deseable en sus efectos. El anticapitalismo más que una aspiración se revelaría como una patología de negación ante la no aceptación de ciertas dinámicas que se tornan necesarias. No es que sean necesarias porque sean definitivas, sino que son necesarias porque se permanece en la dirección del capitalismo. Dice Land a este respecto:

Probablemente nunca dejará de haber un anticapitalismo de moda, pero todas sus versiones pasarán tarde o temprano, y el capitalismo identificándose cada vez más estrechamente con su propia autosuperación, será siempre la novedad última. Los “medios” y las “relaciones” de producción se han emulsionado en redes competitivas descentralizadas bajo un control numérico, volviendo claramente inimaginables las esperanzas paleomarxistas de extraer un futuro poscapitalista de la máquina capitalista. Las máquinas se han sofisticado a sí mismas más allá de la posibilidad de una utilidad socialista, y en el proceso han encarnado la mecánica del mercado en sus intersticios nanoensamblados, evolucionando mediante algoritmos cuasidarwinianos que construyen hipercompetencia dentro de “la infraestructura”. No es apenas la sociedad, ya, sino el tiempo mismo, lo que ha tomado “el camino del capitalismo” (Land, 2019a, p. 273).

La cuestión que señala Land, es que el camino cada vez está más sedimentado y la dirección está tomada. Lejos de salirse de los raíles, el tren del capitalismo cada vez se muestra más firme y encauzado. No hablamos de que esta vaya a ser la última de las direcciones tomadas en el futuro de la especie, pero sí es la única que a medio y largo plazo continuará cuando uno observa el horizonte de posibilidades. Por su parte, el anticapitalismo virtualmente como sistema de creencias siempre continuará. En el mejor de los casos con perspectivas novedosas, críticas y sagaces. Sin embargo, cabe recordar que estas operan siempre como una sombra, como la negación de la tesis, como la antítesis del capitalismo. Si existe A, debe existir no-A. Si existe el capitalismo debe existir la negación del mismo. Ahora bien, hay un gran salto entre creer en la necesidad de la negación de A —como necesidad lógica— a creer que un desenlace revolucionario o sintético ocurrirá para destronar a A. Este pensamiento implica no reconocer, consciente o inconscientemente, en qué consiste realmente el capitalismo. Reservaremos para el próximo apartado las debidas explicaciones.

Dicho lo anterior, queda patente que desde el nacimiento del aceleracionismo a partir de Land y el realismo capitalista de Fisher, el anticapitalismo difícilmente ha conseguido levantar cabeza en

materia de exponer un programa que sea realmente realista a la hora de adoptar un plan que nos lleve a un camino distinto. No obstante, en diálogo con estos autores, otros pensadores en los últimos años han desarrollado algunas tentativas de superación o programas de adaptación a la posibilidad de un futuro postcapitalista. El llamado aceleracionismo de izquierdas, en contraposición al aceleracionismo landiano que no niega el proceso sino que lo amplifica, ha tomado presencia especialmente a partir de autores como Nick Srnicek y Alex Williams, especialmente mediante su conocido *Manifiesto por una Política Aceleracionista*. A diferencia de muchas de las posturas anteriores, Srnicek y Williams realmente entablan una línea de debate de gran interés al cambiar el rol de la izquierda tradicional y colgar las botas en aquellos aspectos que se sabe que en la actualidad han perdido el brillo que algún día tuvieron. Por ejemplo, a diferencia de otras propuestas anteriores, Srnicek y Williams hacen ciertas concesiones al capitalismo y buscan partir de algunos de sus logros para tratar de buscar una línea de fuga, le reconocen al capitalismo haber logrado avances que se suponen indispensables⁴ y que servirán de impulso para el tan ansiado futuro postcapitalista. En palabras de los autores:

Los aceleracionistas quieren liberar las fuerzas productivas latentes. En este proyecto, la base material del neoliberalismo no necesita ser destruida, necesita ser redirigida hacia objetivos comunes. La infraestructura existente no es un escenario que deba ser demolido, sino una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo (Srnicek y Williams, 2017, pp. 40-41).

De este modo, el aceleracionismo que promueven Srnicek y Williams trata de dar una vuelta a la mera negación anticapitalista. En la búsqueda de un futuro no-capitalista aceptan la necesidad del capitalismo pero tratan de verlo como un período grotesco del que poder extraer aquello de interés y poder desecharlo en el momento que sea posible. Las aspiraciones aceleracionistas ven la redención en la tecnología, esta será el medio que en el futuro permitirá resolver los problemas asociados al sistema capitalista y mediante la cual se conseguirá trascenderlo. Otros aspectos reseñables son que Srnicek y Williams defienden el cálculo económico⁵ y critican la centralización autoritaria, dos rasgos que les hace desmarcarse de los proyectos socialistas de antaño. A este respecto expresan lo siguiente:

⁴ “Una política aceleracionista busca preservar las conquistas del capitalismo tardío al tiempo que va más allá de lo que su sistema de valores, sus estructuras de control y sus patologías de masa permiten” (Srnicek y Williams, 2017, p. 39).

⁵ “Declaramos que la cuantificación no es un mal que deba ser eliminado, sino una herramienta que ha de ser utilizada de la forma más eficaz posible. La modelación económica es, en palabras simples, una necesidad para hacer inteligible un mundo complejo”, (Srnicek y Williams, 2017, p. 42).

Debemos establecer una autoridad vertical y colectivamente controlada junto con formas de socialización distribuidas y horizontales para evitar convertirnos en esclavos de un centralismo totalitario y tiránico o de un caprichoso orden emergente que escape a nuestro control. La autoridad del Plan debe ser reunida al orden improvisado de la Red (Srniczek y Williams, 2017, p. 44).

Hasta aquí, como hemos podido observar, el proyecto aceleracionista de Srniczek y Williams se revela no solo como renovador, sino también como crítico con distintos modelos y proyectos anteriores. Sin ir más lejos los autores dirán que “el sectarismo es la sentencia de muerte de la izquierda del mismo modo en que lo es la centralización, y en este sentido continuamos dando la bienvenida a la experimentación con diferentes tácticas (incluso aquellas con las que diferimos)” (Srniczek y Williams, 2017, p. 44). Al fin y al cabo, la búsqueda de una válvula de escape al capitalismo hace que sus concesiones al capitalismo sean el medio para alcanzar el objetivo postcapitalista. Ahora bien, el aceleracionismo de Srniczek y Williams, a pesar de ser un programa fresco e interesante, cae en ciertos problemas irresolubles. Algunos de ellos señalados por Franco “Bifo” Berardi:

La hipótesis aceleracionista se funda en dos puntos centrales: el primero es la asunción de que acelerar los ciclos de producción hace al capitalismo inestable; el segundo es la afirmación de que las potencialidades contenidas en la forma capitalista están destinadas a desplegarse *necesariamente*. La experiencia de nuestro tiempo desmiente la primera asunción: el capitalismo resiste porque no necesita de un gobierno racional, solo de una gobernanza automática, y también porque no tiene un cuerpo deseante, ya que es un sistema abstracto de automatismos. (...) La segunda asunción subestima completamente los obstáculos y las limitaciones que dificultan y pervierten el proceso de subjetivación. La inmanencia de la forma liberadora (la inmanencia del comunismo si se quiere, o la inmanencia del despliegue autónomo del *general intellect*) implica la *posibilidad* de este despliegue, pero no implica su necesidad (Berardi, 2017, pp. 74-75).

Los puntos tratados por Berardi son ciertos, el capitalismo ha demostrado a lo largo de su historia un poder sin límites a la hora de capturar y reconfigurarse a sí mismo. Cualquier tipo de desliz o modificación en su sistema lejos de ser una amputación resulta ser una mutación, un cambio en aquello que ya no sirve y un despliegue a partir de sus nuevas formas. Del mismo modo, el potencial de despliegue de las formas contenidas en el capitalismo no implica la necesidad de su despliegue. Llevaremos la crítica más lejos que Berardi: el despliegue de las formas y potencialidades del capitalismo resultan ser efectos de sí mismo, siendo él mismo el productor y potenciador de dichos efectos. Siendo realistas, resulta difícil pensar en la necesidad de que el capitalismo se salga de la ecuación partiendo de que es el motor de los procesos de transformación que han dado lugar a los efectos que son buscados —aunque se busquen mediante él y luego se

busque negarle a él—. A tenor de esta cuestión, el problema de la visión postcapitalista es que en el fondo desliza las pretensiones anticapitalistas y sublima el deseo postcapitalista a un futurible en el que será posible no necesitar el capitalismo. El lema del postcapitalismo podría ser el siguiente: “Hoy no podemos, pero algún día se podrá”. No queremos que se nos malinterprete, no creemos que no vaya a haber un fin del capitalismo, una sociedad postcapitalista o una remodelación absoluta que cambie nuestra realidad social tal y como la conocemos. Es más, creemos que muy probablemente algún día habrá un “después de” el capitalismo. Necesariamente si hay un cambio radical en el sistema por motivos desconocidos el prefijo “post-” se realizará. Sin embargo, el espejismo que supone imaginar ese escenario desatiende totalmente los problemas actuales y los objetivos que marcan la realidad social factible, porque el postcapitalismo a día de hoy es futurología. No querer asumir el *realismo* capitalista, implica necesariamente la antítesis: asumir un *idealismo* anti/post-capitalista.

Además también debemos considerar otras cuestiones importantes. Por un lado, el ingreso mínimo vital, tal como con razón defienden Srnicek y Williams, será una realidad necesaria en un mundo en el que el trabajo humano sea sustituido por el trabajo robotizado. Este escenario no solo es plausible, sino que será una realidad inevitable si revisamos las tendencias tecnológicas. Ahora bien, encontramos un auténtico salto argumentativo en la creencia de que por el hecho de que se pudiera extinguir el trabajo humano, necesariamente, tenga que ponerse fin al capitalismo. Esto no es desarrollado por Srnicek y Williams y me temo que no porque no se puede adivinar el futuro de ese modo. No podemos presuponer que un escenario como el fin del trabajo humano lleve al fin del capitalismo, porque en ese caso suponemos también el fin del capital y el de la propiedad privada. Estos dos axiomas fundacionales del capitalismo verían rota su tercera pata: el trabajo asalariado, es decir, el trabajo realizado por humanos. Sin embargo, lejos de que se rompieran las dos primeras patas, la automatización y la amplificación de ganancia de capitales aumentarían la producción hasta niveles nunca antes vistos. A priori no hay ningún elemento que muestre que la propiedad privada y el capital desaparecerán mediante la automatización del trabajo. Los desafíos estarán más bien enfocados en como se distribuirá el dinero y como se combatirán las desigualdades económicas pujantes, pero en lo referente a la propiedad privada y al ciclo de inversión de capital continuaría presente. El espectro de Marx y la expropiación de los medios de producción se puede atisbar en el fondo de la propuesta. Srnicek y Williams están suponiendo, de forma velada, un postcapitalismo sin propiedad privada, lo muestran cuando insinúan la “redirección” de las infraestructuras en favor de lo colectivo. El problema principal de esto es que, del mismo modo que ocurrió en los experimentos socialistas anteriores, al eliminar la propiedad privada la organización social se tornaría burocrática, autoritaria, ineficiente y carente de

innovación. Además, Srnicek y Williams se contradicen al abogar por el cálculo económico y la descentralización, ya que estas dos tecnologías sociales son fruto de la propiedad privada y del capitalismo. Al eliminar la propiedad privada eliminamos la posibilidad espontánea de determinar los precios en función de la oferta y la demanda, y como efecto de esto también estamos eliminando la posibilidad de la descentralización. No podemos organizarnos descentralizadamente sin un sistema de precios que regule los cambios dados en la demanda y escasez de productos deseados. Esto nos llevaría, otra vez, a un escenario en el que una autoridad central controlaría cuánto, cómo, qué y dónde tiene que haber de cada cosa y, también, qué deben de hacer los individuos en cada momento. En relación a esta problemática Friedrich Hayek expone lo siguiente:

La planificación, en el sentido estricto de la palabra, en la controversia contemporánea implica una planificación central, la dirección de todo el sistema económico según un plan unificado. Por otro lado, la competición supone que la planificación quede descentralizada por muchas personas. (...) Determinar cual de estos sistemas es más eficaz dependerá, en esencia, del uso más completo que se haga de los conocimientos existentes. Esto, a su vez, depende de la probabilidad de que tengamos más éxito en poner a disposición de un única autoridad central todo el conocimiento que debería utilizarse pero que está en un principio disperso entre muchos individuos diferentes o en transmitir a los individuos el conocimiento adicional que necesitan para permitirles adaptar sus planes a los del resto (Hayek, 2022, p. 96).

El problema económico fundamental, que se encuentra en relación con el problema del cálculo económico, es que en una sociedad compleja los individuos tienen el conocimiento totalmente disperso en las mentes de cada uno de ellos. Sus aspiraciones, deseos, proyectos, gustos, ideas,... todos esos saberes están distribuidos en cada persona, y nadie mejor que ellos mismos sabe que es lo que desea y lo que conoce. A no ser que hubiera un Gran Hermano orwelliano que mediante la tecnología del futuro supiese en cada momento cual va a ser la mejor decisión que cada uno de nosotros debe tomar, no podemos asignar los recursos, pronosticar la oferta en relación a la demanda y adivinar las preferencias de las personas sin entrar en ineficiencias sistémicas. Además de que tampoco creemos que fuera deseable un *Urstaat* que controlase cada milímetro de nuestras acciones y pensamientos gracias, o, por culpa de la tecnología.

El proyecto postcapitalista resulta inviable imaginarlo si no es tomado como síntoma de un proceso de autodestrucción creativa por parte de un estadio *hiper*-avanzado del capitalismo. Mientras tanto, cualquier tipo de ensoñación postcapitalista no deja de ser una reformulación o una reestructuración de un anticapitalismo velado ante la impotencia del recorrido que sigue la historia. Debemos señalar que el postcapitalismo, si llega y cuando llegue, será siempre por una

mutación de sus propias estructuras, y por tanto, como una evolución desgarrada e inmanente debida a su propia rearticulación, como si se tratase de una actualización final. Aquellos que puedan creer que en nuestras palabras existe una presunta falacia naturalista al asignar al capitalismo una necesidad de permanencia recordamos que no estamos defendiendo en ningún momento algo así. Es más, que el capitalismo sea de esta manera, no significa que deba ser de esta. Al contrario, se transformará. Pero también a quien diga que el capitalismo *sea*, no significa que *deba ser*. También le decimos que es cierto, el capitalismo no es ni será el fin de la historia siempre que exista el cambio, y no podemos asegurar a priori la necesidad de que el motor del cambio histórico sea siempre dado por este sistema. Ahora bien, lo que sí podemos asegurar es lo que podemos denominar la *falacia voluntarista*: “Que una cosa pueda no ser así implica que entonces deberá poder ser del modo que decidamos”. Es decir, no podemos modificar a nuestro antojo la realidad por tener meramente el *deseo postcapitalista*. La realidad la podremos modificar en función de las determinaciones que podamos asumir en el transcurso de las contingencias y necesidades que nos envuelven, y en función de los deseos e incentivos que nos determinan. Por este motivo, llevar el realismo capitalista a su máxima expresión es asumirlo no como destino, pero sí como necesidad histórica en el actual estadio en el que nos encontramos como especie. Solo mediante esta asunción y compromiso podremos afirmar la función y necesidad del capitalismo numérico.

5. ENFOQUE ONTOLÓGICO-ECONÓMICO PARA ANALIZAR EL REALISMO CAPITALISTA

Llegados a este punto, hemos podido trazar un recorrido a través de la problemática que tratamos de mostrar. Sin embargo, todavía no hemos reparado profundamente en el núcleo de la cuestión, ya que hasta el momento nos hemos centrado en comprender el problema que nos atañe y hacer una crítica de las presuntas “soluciones” que envuelven nuestro contexto histórico. Podría parecer que durante este momento nuestro enfoque político es ambiguo. Para que salgamos de dudas, sí, lo es. Pero porque nuestro mayor interés al hacer este análisis no es encajarnos en un ala del espectro político, ni tampoco buscar una solución al capitalismo. Es más, eso sería contradictorio con respecto a las tesis que estamos mostrando, ya que revelaría una vez más la ignorancia acerca de la naturaleza del capitalismo. Tampoco pretendemos presentar un programa político ni moral acerca del capitalismo, nuestro enfoque pretende ser empírico y trascendental. Creemos que el capitalismo, en su multiplicidad y diversidad de enfoques, adolece de no ser tratado suficientemente a partir de una perspectiva ontológica. Muchas veces, ya sea por intereses políticos o económicos, el capitalismo es tratado a partir de una crítica descarnada o una apología

económica. Nosotros no queremos formar parte de eso. Que de nuestro enfoque puedan deducirse consecuencias políticas no implica que nuestro análisis pretenda ser político o moral. Eso lo dejamos a merced de cada uno, que haga lo que desee con nuestra propuesta y las ideas que trasladamos. Realmente aquello que nos mueve a comprender el capitalismo es la fascinación inevitable que desprende su funcionamiento⁶. Una máquina abstracta de automatismos que funciona inquietantemente bien⁷, un proceso que parece ir más allá de nuestro control pero que a su vez depende de nuestras dinámicas individuales para sostenerse día tras día. En realidad, la urgencia de nuestra propuesta proviene de dos frentes: 1) La miopía de las perspectivas de izquierda en relación al aspecto económico del capitalismo y su tendencia a la crítica acrítica del alcance y funcionamiento del sistema.⁸ 2) El reduccionismo economicista o la ausencia y desinterés por parte de las perspectivas liberales -es decir, perspectivas de derecha económica- con respecto a la ontología en relación al capitalismo⁹. Es decir, el matrimonio imposible entre la izquierda y la derecha lo vemos posible siempre que sepan respetarse mutuamente, hay concesiones que deben hacerse para poder comprender el capitalismo más allá de sus sesgos. Por un lado, la izquierda debe comprender que el capitalismo es ante todo un sistema económico, aunque su despliegue afecte a otros regímenes. Esto resulta relevante decirlo porque muchos de los críticos del capitalismo siguen anclados en la economía marxista con el fin de justificar su repugnancia hacia el capitalismo. Al fin y al cabo, la economía marxista es para la economía

⁶ “El humor negro de Marx, la fuente del *Capital*, radica en su fascinación por semejante máquina: cómo ha podido montarse eso, sobre qué fondo de descodificación y de desterritorialización, cómo funciona, siempre más descodificado, siempre más desterritorializado, cómo funciona eso siendo tanto más duro por la axiomática, por la conjugación de los flujos, cómo produce la terrible clase única de los buenos hombres grises que mantienen la máquina, cómo no corre el riesgo de morir completamente solo, en vez de hacernos morir, al suscitar hasta el final catexis de deseo que ni siquiera pasan por una ideología engañosa y subjetiva y nos hacen gritar hasta el final *¡Viva el capital en su realidad, en su disimulación objetiva!*” (Deleuze y Guattari, 2010, pp. 383-384).

⁷ “El capitalismo supo interpretar para su provecho el principio general según el cual las cosas sólo marchan bien con la condición de estropearse, la crisis como “medio inmanente al modo de producción capitalista” (Deleuze y Guattari, 2010, p. 238).

⁸ “La mayoría de los auto-respetados críticos del capitalismo se mantienen felizmente ignorantes de su “ciencia económica”, tanto de la neoclásica como de la marxista. Saben poco de las historias, preguntas y desafíos propios de estas teorías, y desconocen sus victorias, contradicciones y fracasos. Esta inocencia es ciertamente liberadora. Permite a los críticos producir un “discurso crítico” plagado de clichés copia-y-pegas, ambigüedades y a menudo sinsentidos. Rara vez sus críticas nos dicen algo importante sobre las fuerzas del capitalismo contemporáneo, mucho menos sobre cómo esas fuerzas deben ser investigadas, comprendidas y transformadas” (Bichler y Nitzan, 2018, p. 4).

⁹ Del mismo modo que Heidegger incide en reflexionar acerca de la esencia de la técnica, el economista debería preguntarse acerca de la esencia del capitalismo, ya que el capitalismo no deja de ser también un tipo de tecnología social. Dice Heidegger sobre la técnica: “Dispuesto significa el modo del desocultar que impera en la esencia de la técnica moderna y que él mismo no es nada técnico. A lo técnico, por el contrario, pertenece todo lo que nosotros conocemos como varillajes, rodamientos, andamios, y demás componentes de lo que se llama montaje. Sin embargo, éste cae, junto con los mencionados componentes, en el recinto del trabajo técnico, que siempre y sólo corresponde a la provocación de lo dispuesto, pero que nunca constituye o hace a este mismo” (Heidegger, 2007, p. 130).

actual lo que es la alquimia para la química contemporánea. Cualquier propuesta que trate de comprender el capitalismo, debe revisar su repulsión a la economía y no verla como algo meramente crematístico, porque la realidad es que lejos de esos prejuicios la economía implica muchas más cosas que “el dinero por el dinero”. Por el otro lado, la derecha económica, absorta en su desinterés hacia los movimientos sociales o movida por la inercia sistémica de no plantearse más allá de interpretar la realidad económica desde las lentes de la economía fría y científicista, olvida y desatiende que el capitalismo no es meramente gestión y asignación de recursos escasos. El capitalismo, y la economía, implican a los seres humanos y sus acciones en todo momento. De modo que obviar o desatender la faceta ontológica relativa al modo de ser y de actuar del capitalismo es eliminar el sentido de aquello que rebasa e implica a la teoría económica. En realidad, se asume acríticamente que la economía se cierra sobre sí misma y termina, cuando justamente el problema ontológico fundamental del capitalismo es que donde termina la economía empieza la ontología y viceversa. Steven Shaviro, con similitud a lo que decimos, expresa lo siguiente:

La política, la ética, la epistemología e incluso la ontología, todas están sujetas a una ‘determinación en última instancia’ por las fuerzas y relaciones de producción. O mejor, si la ontología no está del todo así determinada, es precisamente en la medida en que la ontología es ella misma fundamentalmente estética” (Shaviro, 2017, p. 167).

Matizando a Shaviro, la ontología no está sujeta a las fuerzas y relaciones de producción, sino que las fuerzas y relaciones de producción están sujetas a la ontología. La ontología precede a la economía y la economía es originalmente ontológica. De este modo, creemos que para comprender de un modo exitoso y omnicomprensivo nuestra realidad social, debemos tratarla desde el prisma ontológico-económico que le compete. Es por ello que nuestra propuesta asume en su seno la ontología en pos de la comprensión del capitalismo, y no la ideología política o el moralismo como el presupuesto analítico para aproximarnos a dicho fenómeno complejo.

Una de las citas y reflexiones más relevantes que nos invitan a pensar el modo que consideramos correcto de comprender el capitalismo, es justamente no comprendiéndolo cómo “El Capitalismo”. En palabras de Deleuze y Guattari, “el capitalismo universal y en sí no existe, el capitalismo está en la encrucijada de todo tipo de formaciones, siempre es por naturaleza, neocapitalismo” (Deleuze y Guattari, 2020, p. 30). Por definición, el capitalismo siempre es *neocapitalismo*, siempre es modificado y actualizado. El cambio le pertenece, y su modo de ser se realiza en el cambio constante, es un sistema puramente dinámico, no estático. Cada versión del

capitalismo implica un modo distinto de coordinar los agenciamientos que lo sostienen. Hay tantos capitalismo potenciales como modos de ser y expresiones factibles. Es por eso que el capitalismo se adapta a cualquier cultura que se aplique, es un marco del que depende tan solo de la activación de ciertos axiomas para su funcionamiento. Principalmente, y de un modo general, si se dan la propiedad privada, el capital —ya sea por medio de ahorro o deuda, como en el sistema actual—, el trabajo y las instituciones que permitan sostener ciertos mínimos y garantías dentro de la legalidad, entonces se cumplen las condiciones necesarias de toda sociedad capitalista. Sin embargo, no se limitan solo a estas. Constantes modificaciones, ampliaciones y reformulaciones de proposiciones y axiomas posibilitan, por fuerza, múltiples variaciones que renuevan y expanden sus características, integrando además particularidades adicionales dentro de un marco capitalista global que las conecta a todas. El capitalismo debe entenderse a partir de su pura inmanencia. A diferencia de otros sistemas, el capitalismo opera por medio de una inmanencia que captura todos aquellos flujos que recorren su interior. Nunca se había visto un sistema tan totalizador a la hora de organizar, crear y distribuir flujos. Sus tentáculos son capaces de alcanzar las partes más insospechadas del planeta, como una mancha de aceite se expande en toda cultura humana. La globalización es una interrelación de flujos capitalistas, es un estadio donde el avance del capitalismo sobre la faz de la tierra ha expandido tanto su límites nacionales que se replica y reestructura en otros países tejiendo un único mercado supranacional. En el fondo, la inmanencia del capitalismo deviene a partir de la inmanencia del mercado. Mediante la tecnología los flujos cibernéticos y los flujos de transporte dan acceso e interconectan compradores y vendedores de una forma exponencial nunca antes vista. Las corporaciones se convierten para los ciudadanos en tradiciones extranjeras que son naturalizadas como locales, la homogeneización cultural se despliega como efecto de la inmanencia del capitalismo a través de la transmisión de industrias y consumo de bienes no autóctonos.

Si tanto Deleuze y Guattari como Land fueron tan visionarios a la hora de analizar el capitalismo es por que lo comprenden como un proceso maquínico, como un sustrato que crece y que en su exuberancia es capaz de transformar la realidad hasta niveles inimaginados. El punto del análisis ontológico radica en el análisis de los procesos internos de esta maquinaria, de los engranajes dinámicos que la hacen moverse más allá de los entes concretos de los que trata. Como Deleuze y Guattari señalaban, el capitalismo es principalmente un sistema que se rige a través de flujos descodificados, de movimientos de desterritorialización y reterritorialización y, por tanto, por la producción de una plusvalía de flujo en la reproducción ilimitada de flujos indeterminados a priori. No importa qué flujo es el que ha creado o ha destruido, no importa en el fondo el *cuál*, si no importa el *cómo* lo hace y de qué manera reinventa sus dinámicas trasladando nuevos circuitos

de fluctuación y reestructuraciones de su axiomática. Antes hablamos de cuatro axiomas fundamentales —propiedad privada, capital, trabajo y mínimos institucionales—, sin embargo, estos axiomas no son lo mismo que la axiomática. La axiomática implica más bien la capacidad sistémica de crear nuevos algoritmos de funcionamiento que, sin importar las órdenes particulares que lo sustenten, sean capaces de expandir nuevos cauces y nuevos circuitos conservando el núcleo duro del capitalismo pero, por otro lado, renovando radicalmente el sistema al crear y destruir procesos, o, desterritorializar y territorializar nuevas formas. Expresan irónicamente Deleuze y Guattari:

¡Cuánta flexibilidad en la axiomática del capitalismo, siempre preparado para ensanchar sus propios límites para añadir un axioma a un sistema anteriormente saturado! Usted quiere un axioma para los asalariados, la clase obrera y los sindicatos, veamos pues, y en lo sucesivo la ganancia manará al lado del salario, uno al lado del otro, reflujo y aflujo. Incluso se encontrará un axioma para el lenguaje de los delfines (Deleuze y Guattari, 2010, pp. 383-384).

La cuestión fundamental acerca de los procesos internos del capitalismo radica en los tres aspectos que mencionamos: inmanencia, capacidad de descodificación y desterritorialización —con sus respectivas recodificaciones y reterritorializaciones— y axiomática. Lejos de lo que pueda parecer a primera vista, el poder esencial del capitalismo no se define por el poder del dinero, tampoco por el poder tecnológico, ni tampoco por el poder político que el Estado captura a través de su propio aparato. En realidad, el poder del capitalismo como sistema radica en su *flexibilidad*. Es como la cuestión que Heidegger plantea en *La pregunta por la técnica*, “¿Cómo acontece esto? Ante todo si consideramos lo que esencia en la técnica, en lugar de permanecer embelesados solo en lo técnico. Mientras concibamos la técnica como instrumento, vamos a permanecer apegados a querer dominarla y omitiremos la esencia de la técnica” (Heidegger, 2007, p. 144). Si reflexionamos el capitalismo instrumentalmente el capitalismo se revela como un sistema de creación de riqueza sin parangón. Si reflexionamos sobre su esencia se nos revela que, a partir de sus procesos, su maquinaria posibilita una capacidad de desocultamiento también sin parangón. Dice Heidegger que la esencia de la técnica es el desocultamiento, en tanto que el desocultamiento implica propiamente el producir¹⁰. En correlación al capitalismo, la flexibilidad sistémica es lo que permite la producción absoluta en materia de todo tipo de campos. Producción tecnocientífica, económica, social, política y cultural. No es que el capitalismo produzca por sí mismo todo ello, sino que permite establecer las herramientas desterritorializantes que desinhiben la formación de

¹⁰ “Preguntamos por la técnica y hemos llegado a la ἀλήθεια, al desocultar. ¿Qué tiene que ver la técnica con el desocultar? Respuesta: Todo. Pues, en el desocultarse se funda todo pro-ducir” (Heidegger, 2007, p. 120).

estructuras rígidas, de modo que todo está potencialmente en revisión siempre y cuando el deseo de los sujetos se alinee con ello. Todo excepto el capitalismo, evidentemente, pero porque este actúa como un marco metanormativo. El terreno de juego está establecido, las reglas permiten modificarse intertemporalmente y el juego varía en su forma y contenido periódicamente. Si el concepto de “realismo capitalista” se ha erigido hasta la fecha como el mejor modo de comprender la realidad del capitalismo, es porque su modo de hacerlo implica un desenlace ontológico. El realismo es debido no a que la realidad sea dada por unos hechos objetivos e inmutables, sino que la realidad se adapta a los cambios mutables del capitalismo. Es el capitalismo el que dirige lo Real. Ahora bien, asumiendo ahora ese realismo inexorable, debemos pasar a comprender y conceptualizar ese dinamismo tan realista como inexorable.

6. CAPITALISMO NUMÉRICO: MÁS ALLÁ DEL REALISMO CAPITALISTA

El capitalismo se identifica con el deseo a un grado tal que resulta imposible imaginar que pueda ser superado, abordando desvergonzadamente cualquier impulso capaz de aportar más pulsión economizable a sus iniciativas productivas en multiplicación continua. Lo que sea que desees, el capitalismo es la manera más confiable de obtenerlo, a la vez que, mediante la absorción de toda fuente de dinamismo social, hace del cambio, el crecimiento e incluso el tiempo mismo componentes integrales de su marea siempre en ascenso (Land, 2019a, p. 272).

En *El Anti Edipo*, Deleuze y Guattari explicaron profundamente los cambios en las distintas realidades sociohistóricas a partir del concepto de *socius*. El *socius* implica el sustrato que rige la sociedad en un momento determinado de la historia, el motor de la máquina social. En un primer momento este fue la tierra como sustrato último de codificación de los social, posteriormente fue el déspota como figura que ordenaba y sobrecodificaba todos los flujos y, por último, el capital como principio que regula y conjuga axiomáticamente los flujos descodificados¹¹. A grandes rasgos, el *socius* implica la forma organizativa que opera y está inscrita en toda organización social. Nos remite directamente a cómo la realidad social se inscribe sobre la realidad física, sobre el cuerpo lleno que insufla cierta sustancialidad a partir de sus determinaciones. Ahora bien, cuando Deleuze y Guattari trataron el concepto de *socius* la realidad cibernética todavía estaba en desarrollo y por cristalizar. Es por ello, que si para Deleuze y Guattari la tierra, el cuerpo sin órganos o la realidad material es la base inmanente a partir de la cual se construye lo trascendental

¹¹ “Diría que es otro dominio, es como si fuera una suerte de gran, de inmensa conjugación generalizada de los flujos descodificados. Hemos rebasado las conjunciones tópicas y cualificadas para entrar en una especie de conjugación de los flujos descodificados como tales” (Deleuze, 2023, p. 234).

que opera en la realidad, ahora debemos tener en cuenta otro dominio que podría enriquecer nuestra interpretación del capitalismo.

En 2016, la OTAN designó el ciberespacio como un nuevo dominio para las operaciones (Fuente, 2022, pp. 84-91). Es decir, al mismo nivel que la tierra, mar, aire y espacio. Es importante destacar esto, ya que, aunque el ciberespacio parece, a simple vista, una multiplicidad de datos, conexiones, programas e información, en realidad se configura como un nuevo ámbito de lo real, con todas las implicaciones que ello conlleva. Resulta relevante puesto que conceptos como lo *virtual* y lo *actual* implican los procesos ontológicos más próximos al ciberespacio y que, a su vez, Deleuze acoge como partes consustanciales de su análisis de la realidad. Lo que queremos decir, es que lejos de que la virtualidad y la actualidad remitan simplemente a operaciones propias del ciberespacio —*actualizar* una página web, por ejemplo—, en realidad, estas operan ontológicamente también fuera de sus lindes. La dicotomía virtual-actual lejos de negarse se complementa, puesto que ambas implican lo real. Lo virtual y lo actual son ambos modos de lo real, tal y como expone Pierre Lévy a este respecto:

Lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual. A diferencia de lo posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña a una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso de resolución: la actualización (Lévy, 1999, p. 11).

Por este motivo, aunque el concepto de *socius* deleuzoguattariano siga siendo sincero, nos gustaría *actualizarlo* a tenor del progreso cibernético que pliega toda nuestra realidad social, ya que lo virtual y lo actual operan más allá de la cibernética, es más, se confunde en las interrelaciones de los procesos de inmanencia del capitalismo. Es por ello, que el sistema capitalista lo podemos comprender a partir de ahora como un *software*. La realidad social funciona mediante este sistema operativo que controla e inmanentiza el *hardware* existente. Esto mismo podríamos decirlo con que el *socius* capitalista controla el cuerpo lleno de lo real. Sin embargo, queremos reparar en el hecho de que en la actualidad las categorías de lo virtual y lo actual trascienden los cuerpos físicos, la mera tierra o el espacio, ya que ahora el ciberespacio también permea la realidad. Es por ello, que virtualmente la realidad se encuentra bajo la sistematicidad capitalista, como un *software* que se adhiere a la realidad física o *hardware* que constituye nuevos procesos de desterritorialización, reterritorialización y, por tanto, actualización del sistema. El empleo de la dicotomía virtual-actual se torna indiferente a si su dirección es hacia el ciberespacio o hacia el espacio físico, puesto que ambos regímenes son parte de lo real y ambos regímenes se rigen por

procesos de actualización de lo real en base a las virtualidades existentes. A finales de los años noventa, Land ya atisbó que se estaba disolviendo esta barrera a partir de los avances mismos de la cibernética:

La dicotomía *hardware/software* sucumbe simultáneamente. La nanotécnica disuelve la materia en singularidades intensivas, neutrales a la hora de distinguir entre señales y partículas, e inmanentes a su inteligencia emergente; (...). «Incluso con un millón de bytes de almacenamiento, un ordenador nanomecánico podría caber en una caja del ancho de una micra, más o menos el tamaño de una bacteria» (Land, 2019a, p. 81).

Si tomamos el sistema capitalista como un *software*, como un proceso *virtual* que *actualiza* lo *real*, podemos comprender mejor que la realidad se adhiere a un mismo programa y que, a su vez, evoluciona a partir de los procesos internos que posibilitan las creaciones y destrucciones que lo empujan a actualizarse. Esto nos remite al hecho de que en tanto que es un *software* ha sido instalado a través de las prácticas individuales y colectivas, de modo que potencialmente puede ser desinstalado y dar lugar a otro *software*. Podrá destruirse una esfera, una zona, un nodo, una cadena de suministros de información, podrán haber todo tipo de crisis que señalen los agujeros en el *software*, pero el *software* tratará de reactualizarse para continuar circulando sus flujos como sangre bombeando desde el núcleo del corazón-capital. Como expresó Schumpeter, “el fin del capitalismo será por su propio éxito”. Sin embargo, como expresamos en anteriores capítulos, en este momento esto no debe ser objeto de nuestras cavilaciones porque no se corresponde con el estadio del capitalismo en el que nos encontramos¹².

Retornando al problema que planteamos al comienzo de la investigación. El capitalismo tiene la capacidad irreversible de producir y actualizar estructuras, en un rango de acción y potencia que sobrepasa la capacidad de articular un concepto cualitativo que haga justicia a la realidad social sin quedar desactualizado rápidamente. La saturación de acontecimientos es real, sobrepasa la conceptualización. Sin embargo, sí podemos esgrimir reflexivamente los parches que han sido puestos en cada actualización. Evitando la inflación conceptual que apunta a una realidad concreta, a una nomenclatura *cualitativa*, deberíamos pasar a una *cuantitativa*. A través de la numeración en base correlativa a estadios avanzados y más actualizados. Todos aquellos, que sobresalgan en su novedad y capacidad de destruir y construir nuevos horizontes en el interior del

¹² Si realmente el capitalismo se destruye, será porque algo sumamente poderoso lo hará trascender, puesto que antes que devorarse a sí mismo será su propia condición la que le haga modificarse a algo de un régimen superior en interconexión, inmanencia y control sobre lo real.

sistema. Todos aquellos acontecimientos que sean lo suficientemente intensos como para derivar en adiciones y eliminaciones de prácticas deben ser capturados como hitos en la actualización de la lógica del sistema.

Más allá de que uno sea anticapitalista, postcapitalista, lo defienda o lo critique, debemos asumir ontológicamente la tesis del realismo capitalista de Fisher como una forma depurada de referirnos a nuestra realidad. Sin embargo, una vez asumimos el realismo capitalista. ¿Qué más nos queda para referirnos a las actualizaciones del capitalismo? ¿Posrealismo capitalista? ¿Metarealismo capitalista? Debemos parar ya con esto. El esfuerzo intelectual termina convirtiéndose en una extensión paródica de lo mismo, patrocinada por reformulaciones y repeticiones de prefijos y adjetivos. Después del realismo no hay nada más que decir a este respecto, asumamos ese realismo y actualicemos sus condiciones a partir de los hitos que lo modifican. Si echamos la vista a nuestra era, reparamos en que la informática y el ciberespacio están tan integrados en nosotros que no logramos discernir la frontera entre lo virtual-ciberespacial de lo virtual-espaciofísico. Ambos forman parte de lo real, no son distintos. Bajo este supuesto, nos resultaría estúpido que un programa informático, un videojuego, un navegador, una red social, etc., cambiase completamente su nombre cada vez que tuviera una actualización. Sin embargo, su actualización deriva en un parche numerado que incluye una serie de nuevos atributos que antes carecería, y a su vez una eliminación total o parcial de ciertas funciones que antes se consideraron relevantes pero que ahora resultan inútiles u obsoletas. Si somos *realistas capitalistas* veremos que realmente no hay nada más real con ello que marcar un serial en la actualización del *software*. Como el modelo de un nuevo iPhone, una nueva PlayStation, la nueva versión de Chat GPT o cualquier otro producto que imaginemos. Resulta irónico si lo pensamos, ¿como el capitalismo iba a producir todo lo que produce y no se iba a producir a sí mismo? El único modo de capturar de un modo ordenado y coherente esa transmutación constante, es comprendiendo las capas que deja atrás como una serpiente muda de piel. Es la misma serpiente pero con distinta capa. No vamos a dejar de llamarla serpiente por ello. Cada vez la mutación es más rápida e intensa. Sin embargo, el núcleo duro continúa siempre: la inmanencia, la axiomática y la desterritorialización y reterritorialización como los componentes de la esencia puramente flexible del sistema capitalista. Land expone en este famoso fragmento la aceleración constante a partir de la tangente tecnocapitalista:

La cultura de la supresión regresiva converge con la singularidad terrestre del colapso y acelera a través de un paisaje adaptativo de tecnología digital, pasando por umbrales de compresión normalizados en una curva logística intensiva: 1500, 1756, 1884, 1948, 1980, 1996, 2004, 2008, 2010, 2011,... (Land, 2019a, p. 75).

Nosotros, vamos a transferir, añadir o transformar su tesis sobre la aceleración a partir de una *tesis sobre la flexibilidad-expansión*: “La cultura de la *flexibilidad progresiva* converge con la singularidad terrestre del colapso y acelera a través de un paisaje adaptativo de tecnología digital, pasando por umbrales de *expansión* normalizados en una curva logística intensiva”. La inmanencia en los procesos de despliegue realizan movimientos de desterritorialización que empujan los límites del sistema hacia nuevos cauces, todo ello para generar una ruptura en los procesos que han sido superados, siendo sustituidos por los nuevos que se expanden progresivamente mientras los otros se convierten en residuales.

Si no comenzamos desde ya a dejar de definir el capitalismo actual bajo el manto de un concepto cualitativo y parcial volveremos continuamente a ese desorden que espera irrevocablemente la oxidación conceptual. Nuestra propuesta cuantitativa, frente a una propuesta cualitativa, implica comenzar a llamar al *software* que hemos descrito como: “Capitalismo 1.0”. Evidentemente, esto no es debido a que el capitalismo comienza a partir de esta propuesta, sino que más bien es a partir de esta propuesta que podemos actualizarlo desde una metodología numérica. De lo contrario tendríamos que comenzar haciendo revisionismo histórico y determinar cada estadio anterior del capitalismo a qué número le corresponde. A nuestro parecer, eso además de dificultar la tarea interpretativa, ignora los interesantes conceptos cualitativos que han dado forma a la comprensión del capitalismo en estadios menos avanzados, ya que nuestra propuesta no rechaza aquellos conceptos por su rigor teórico, sino que los considera farragosos y potencialmente inexactos por el paso del tiempo. Ahora bien, el capitalismo numérico implica en su base el cambio del mismo, asume como central el cambio a la hora de comprender el funcionamiento del sistema, no entiende el capitalismo a través de los adjetivos que lo califican, sino que lo entiende a partir de los procesos que lo determinan. El capitalismo numérico implica una metodología empírico-trascendental porque trata de asumir aquellos rasgos ontológicos del sistema sin desmarcarse de las determinaciones empíricas que lo hacen ser como es. Por este motivo, solamente si lo entendemos desde este punto de vista podremos asegurarnos de una comprensión que no se encierre en una perspectiva política, moralista o economicista.

Ahora bien, la propuesta teórica trata de resolver estos problemas al buscar trascender las deficiencias de las formas cualitativas de calificar al capitalismo. Todas ellas, necesariamente, son asignadas y relacionadas con un autor que dió luz a esa forma de llamar a nuestra realidad social.

Por nuestra parte, esto nos es totalmente irrelevante¹³, porque no pretendemos sellar una forma única en el modo de ser del capitalismo ni pretendemos que nuestra propuesta sea rígida en las determinaciones que le incunven y en las actualizaciones que propone. La propuesta del capitalismo numérico pretende ser una flecha lanzada al futuro que otros recogerán. Si asumimos que el capitalismo continuará por tiempo indeterminado, debemos comprenderlo de forma determinada durante todo este tiempo. Forman parte de la cadena de actualización quienes asuman las determinaciones de este sistema y reflexionen sobre cómo continuará dicho proceso. Periódicamente y de manera inevitable, mientras exista el capitalismo, surgirán nuevas versiones: 2.0, 3.0, 4.0...

En el terreno cibernético, hablamos de Web 2.0, Windows 95 (versión 4.0), Photoshop 5.0... Realmente el sistema de numeración de *software* a veces también incide en una estructura tripartita, por ejemplo, Minecraft 1.4.16. Sin embargo, aunque dejamos abierta la posibilidad de generar actualizaciones tripartitas con cambios menores, creemos que es demasiado concreto para realizar una periodicidad adecuada. Consideramos que implementar numéricamente una serie seguida de “x.0” permite hacer los saltos numéricos de un modo más ordenado y generalizado, ya que sino volveríamos a adherir variantes constantes como “Capitalismo 2.2.4”, “Capitalismo 4.22.1”,... En esos casos parecería que la serialización lejos de ayudar a comprender el estadio actual sería más bien confuso. Aún así, dejamos abierto el debate sobre la posibilidad de refinar el proceso de cuantificación.

Ahora bien, del mismo modo que se realizan actualizaciones a partir de sucesos que determinan cambios estructurales en las dinámicas internas del sistema, también estos cambios deben estar regidos por ciertos elementos que incidan sobre aquello realmente importante como para propulsar una actualización del sistema. Consideramos, que el sistema capitalista en su inmanencia comprende ciertos regímenes que se identificarían como los dispositivos que propulsan el proceso de actualización. Dispositivos que, aunque pertenezcan a regímenes distintos, están implicados entre sí y muchas veces se repercuten de forma directa e indirecta. La actualización podría inscribirse en un nuevo salto numérico en el momento en que los cambios estructurales en los distintos regímenes se diese de un modo realmente drástico. En ese caso podríamos llegar a asumir un momento de actualización del sistema. Estos regímenes son cinco:

- 1) Régimen científico-tecnológico: Agrega una serie de dispositivos técnicos y teóricos que modulan el sistema hasta el punto de romper con las dinámicas previas de forma drástica.

¹³ El nombre de quien escribe este texto podría ser enterrado como el de Dionisio el Exiguo, el inventor de la datación de a.C./d.C., o el de Sosígenes de Alejandría al ordenar en su momento el calendario juliano dividiéndolo en 365 días, 12 meses y cada 4 años uno bisiesto. Nadie se acuerda de ellos más que como una curiosidad histórica.

- 2) Régimen cultural: Incide en las dinámicas cotidianas y hábitos, corrientes artísticas, tradiciones, y otros dispositivos dinámicos que se transgreden y conservan generacionalmente.
- 3) Régimen económico: Resulta la fuente que organiza y asigna los recursos de modo tal que sostiene la riqueza o pobreza material de un sistema a partir de sus dinámicas internas de organización y creación de valor.
- 4) Régimen político: Es el nodo a partir del cual el aparato estatal controla y programa la realidad social a partir de medidas que limitan e incentivan una serie de prácticas que regulan la organización de las sociedades.
- 5) Régimen social: Representa el conjunto de dinámicas colectivas que se deslizan a partir de las interacciones entre individuos. Todo tipo de formaciones, tanto conflictivas como de cooperación social, son producto de las dinámicas individuales que a partir de su interconexión se tornan colectivas.

Cada uno de ellos, ordenados alfabéticamente, consideramos que inciden en un aspecto de la realidad social que es tan indispensable como determinante a la hora de empujar en una dirección a la hora de modificar y reestructurar la axiomática interna del capitalismo. Consideramos que el capitalismo numérico tiene la ventaja de comprender la realidad capitalista como un conjunto de relaciones que interactúan en constante cambio. Nuestro modelo es un modelo dinámico, no tiene la intención de ser algo fijo, ni en sus presupuestos, ni en sus consecuencias. En todo momento el modo de habilitar o deshabilitar funciones, de comprender y de explicar los procesos del sistema capitalista puede ser modificado del mismo modo que pueden ser modificadas las actualizaciones del propio sistema que se trata de explicar. Al fin y al cabo, esta propuesta pretende sistematizar la fragmentación crónica de nuestro tiempo, una fragmentación que los modelos cualitativos tienden a tomando una parte como el todo. Creemos que el capitalismo numérico es necesario, no porque el capitalismo sea para siempre, sino porque como todo *software* dependerá de la obsolescencia tecnológica que lo determine. Mientras tanto, más allá del postcapitalismo que es ese nuevo “gran Otro” que ha sido puesto en el más allá de nuestras mentes, debemos pensar en el más acá que fundamenta nuestra realidad. Por este motivo, llevar más allá el realismo capitalista dependerá de comprender el realismo del capitalismo a partir de la flexibilidad de su adhesión al cambio constante. A partir del capitalismo numérico podemos calcular los cambios que se efectúan en el sistema y, de este modo, comprometernos con la dirección que toma la realidad más allá del desenlace utópico o distópico que virtualmente llegue a realizarse.

6. CONCLUSIÓN:

NO, NO ES EL FIN DE LA HISTORIA, PERO TAMPOCO HAY ALTERNATIVA

Nuestra propuesta teórica puede resumirse en una síntesis o contestación a dos de las grandes propuestas de las últimas décadas, la de Fukuyama y la de Fisher. Efectivamente, creemos que el capitalismo no es el fin de la historia, ya que la historia no depende del capitalismo, ha habido historia sin capitalismo antes y puede haberla después. Del mismo modo que consideramos absurdo pensar en un postcapitalismo utópico, pensamos absurdo creer en la permanencia del capitalismo por todos los medios. En realidad, el capitalismo potencialmente tiene la capacidad de permanecer por su modo de adaptarse al cambio, pero no podemos asegurar que estadios avanzados del capitalismo terminen no configurando algo distinto a sí mismo. Porque, aunque el capitalismo implica la adaptación y el cambio, no tenemos una certeza a priori de que la adaptación algún día transmute en algo distinto a partir del cambio, que su propio proceso encadene otro proceso distinto a partir de sus hitos o de sus ruinas. Por otro lado, tampoco nos podemos emocionar. No, no hay alternativa. Si por alternativa pensamos que las cosas van a cambiar a la vuelta de la esquina, no. Si por alternativa pensamos que algún día el capitalismo terminará, sí, es bastante probable. Pero lejos de parecer eso una alternativa es más bien un proceso intergeneracional de esperar a Godot. Antes nos llegará la muerte que sabremos cómo, cuándo, por qué y a costa de qué cambiará el capitalismo. Lo molesto realmente del deseo postcapitalista no es el postcapitalismo, es el deseo del mismo. Una alternativa se fundamenta en el decidir entre A, B, C, D,... Pero cuando no puedes decidir, no hay alternativa. Por estos motivos, tener un deseo postcapitalista es tener un deseo por algo que no depende de tí, un deseo impotente, ya hablamos anteriormente de la falacia voluntarista. Por mucho que lo deseemos no podemos cambiar la realidad *ex nihilo*, desatendiendo los motivos que la sostienen y presuponiendo que necesariamente el cambio deba ser para mejor.

Por los motivos que hemos considerado a lo largo del ensayo, creemos que el realismo capitalista debe transformarse en capitalismo numérico para clausurarse a sí mismo y comenzar una era de calificación “postcualitativa”¹⁴, y comenzar con una calificación cuantitativa. De este modo no solo alcanzaremos mayor comprensión de nuestra realidad social en términos conceptuales, sino a nivel teórico asumiremos el modo en el que nuestra realidad social opera. Como mencionamos durante la investigación, uno de los problemas fundamentales de llamar de diferentes formas al *status quo* radica en la no aceptación del mismo, ya que este se sostiene

¹⁴ Utilicé “post-” irónicamente para señalar el hecho de que deberíamos dejar ya de lado la manía de emplear prefijos y adjetivos a todo contexto que nos envuelve. Tal vez debamos comenzar a emplear una “aritmética trascendental” como teorizó en algunos de sus escritos Nick Land.

precisamente en la flexibilidad y el cambio. Es un ejercicio intelectual honesto comprender la realidad que se ha estado fraguando, se está fraguando y se continuará fraguando aceptando las determinaciones que se imponen ontológicamente. Ahora bien, tras esa aceptación cada uno puede interpretar lo que desee y lo que le sugiera. Puede ser un primer paso para imaginar un tecno-socialismo, un comunismo futurista o un postcapitalismo. Del mismo modo que también puede ser fuente para imaginar un futuro postestatal, anarcocapitalista o minarquista. Realmente no nos interesa en nuestra propuesta debatir las bondades o maldades políticas y morales del capitalismo y de sus futuros próximos o lejanos. Lo que nos interesa es comprender su funcionamiento para poder interpretar sus modos de acción, sus actualizaciones, sus retrocesos, sus evoluciones, sus creaciones, sus destrucciones y sus constantes movimientos en la dirección del cambio. Como expresaron Nick Srnicek y Alex Williams, como adaptación a la famosa frase de Spinoza en su *Manifiesto por una Política Aceleracionista*, “no sabemos lo que un cuerpo tecno-social moderno puede hacer” (Srnicek y Williams, 2017, p. 41). Es cierto, no lo sabemos, pero tampoco debemos olvidar la persistencia del *conatus* del capitalismo, es decir, el esfuerzo del capitalismo por perseverar en su ser.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Berardi, Franco (2017). *El aceleracionismo cuestionado desde el punto de vista del cuerpo*. En Armen Avanessian y Mauro Reis (eds.), *Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (pp. 69-76), Buenos Aires: Editorial Caja Negra.
- Bichler, Shimshon y Nitzan, Jonathan (2018). *El capital como poder: Un estudio del orden y el creorden*. Jerusalem y Montreal: The Bichler and Nitzan Archives.
- Deleuze, Gilles (2006). *Derrames I: Entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Buenos Aires: Editorial Cactus.
- Deleuze, Gilles (2023). *Derrames II: Aparatos de estado y axiomática capitalista*. Buenos Aires: Editorial Cactus.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (2010). *El Anti Edipo: Capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (2020). *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Editorial Pre-textos.
- Fisher, Mark (2018). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra.

- Fuente, Ignacio (2022) “La OTAN y el ciberespacio: Un nuevo dominio para las operaciones”. *Revista Ejército*, 972, 84-91.
- Hayek, Friedrich (2022). *Individualismo y orden económico*. Londres: Editorial Innisfree.
- Heidegger, Martin (2007). *Filosofía, ciencia y técnica*. Santiago: Editorial Universitaria de Chile.
- Jameson, Fredric (1991). *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Jameson, Fredric (2015a). *Posmodernismo: La lógica cultural del capitalismo avanzado (Vol. II)*, Buenos Aires: La marca editora.
- Jameson, Fredric (2015b). *Posmodernismo: La lógica cultural del capitalismo avanzado (Vol. III)*, Buenos Aires: La marca editora.
- Land, Nick (2019a). *Fanged Noumena* (vol. 1). Mackay R. y Brassier R. (eds.). Barcelona: Editorial Holobionte.
- Land, Nick (2019b). *Fanged Noumena* (vol. 2). Mackay R. y Brassier R. (eds.). Barcelona: Editorial Holobionte.
- Lévy, Pierre (1999). *¿Qué es lo virtual?*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Shaviro, Steven (2017). *Estética aceleracionista: Ineficiencia necesaria en tiempos de subsunción real*. En Armen Avanesian y Mauro Reis (eds.), *Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (pp. 167-180), Buenos Aires: Editorial Caja Negra.
- Srnicek, Nick y Williams, Alex (2017). *Manifiesto por una Política Aceleracionista*. En Armen Avanesian y Mauro Reis (eds.), *Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (pp. 33-48), Buenos Aires: Editorial Caja Negra.